

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

Dña. JULIA MAYAS ARELLANO

con DNI **26032943-W**, profesora del Departamento de 0206 - PSICOLOGÍA BÁSICA II, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes.

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2010-2011	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	78,93	74,982
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA A) (62014047)	89,84	82,799
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	73,08	82,799
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA A) (62014260)	56,81	82,799
2013-2014	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA A) (62014047)	89,98	78,415

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>

20A69B42BE9DC6615C3B0C0C1D82FE2

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2013-2014	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	76,5	78,415
2013-2014	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	78,76	78,415
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	92,22	79,967
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	72,74	79,967
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	66,82	79,967
2015-2016	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	88,23	79,814
2015-2016	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	53,66	79,814
2015-2016	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	NEUROPSICOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE MEMORIA A LARGO PLAZO (22200619)	100	83,628
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	78,51	66,598

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

20A69B428EB9DC6615C3B0C0C1D82FE2

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	54,15	66,598
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	65,37	66,598
2016-2017	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	NEUROPSICOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE MEMORIA A LARGO PLAZO (22200619)	81,85	78,618
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	80,08	67,331
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	60,79	67,331
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	64,97	67,331
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	80,45	68,588
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	68,04	68,588
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	67,46	68,588

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>

20A69B428EB9DC6615C3B0C0C1D82FE2

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	82,37	71,068
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	69,75	71,068
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	70,57	71,068
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2205 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA	TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (22205203)	75,02	68,164
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	89,12	79,008
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	NEUROPSICOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE MEMORIA A LARGO PLAZO (22200619)	77,68	79,008
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	72,43	72,603

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

20A69B42BE9DC6615C3B0C0C1D82FE2

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	70,44	72,603
2020-2021	MÁSTER UNIVERSITARIO	2205 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA	TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (22205203)	79,59	65,878
2020-2021	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	90,19	76,784
2020-2021	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	NEUROPSICOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE MEMORIA A LARGO PLAZO (22200619)	100	76,784
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	76,46	70,206
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	69,43	70,206
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	68,81	70,206

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

20A69B42BE9DC6615C3B0C0C1D82FE2

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2021-2022	MÁSTER UNIVERSITARIO	2205 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA	TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (22205203)	73,49	72,927
2021-2022	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	83,5	75,709
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA A) (62014047)	80,78	71,571
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	71,24	71,571
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA A) (62014260)	73,08	71,571
2022-2023	MÁSTER UNIVERSITARIO	2205 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA	TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (22205203)	68,98	68,606
2022-2023	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	92,09	77,921

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

20A69B428EB9DC6615C3B0C0C1D82FE2

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2022-2023	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - INVESTIGACIÓN EN PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y PRIMER PERCEPTIVO: ESTUDIOS CONDUCTUALE PLAN 2016 (22206070)	99,38	77,921
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	81,99	71,5
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA (62012077)	63	71,5
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	76,04	71,5
2023-2024	MÁSTER UNIVERSITARIO	2205 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA	PERITAJE PSICOLÓGICO (22205152)	88,61	59,236
2023-2024	MÁSTER UNIVERSITARIO	2205 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA	TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (22205203)	66,77	59,236

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2023-2024	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	90,48	86,68

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 16/12/2024.

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED